

AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, SP, FRENTE AOS RISCOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Darllan Collins da Cunha e Silva

Engenheiro Ambiental (UFOP). Mestre em Engenharia Ambiental (UFOP). Professor da UNIESP (União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo) - Departamento de Administração. Pesquisador na Área de Georreferenciamento, Bolsista CNPq DTI-2, pela UNESP-Sorocaba. darllanamb@yahoo.com.br

Auxiliadora Maria Moura Santi

Professora da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Departamento de Engenharia de Produção. Engenheira Química (UFMG). Mestre e Doutora em Planejamento de Sistemas Energéticos (UNICAMP). Especialista em Metalurgia Extrativa (UFMG). Engenheira da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, no período 1990 a 2002. auxiliadora@em.ufop.br

Resumo

Esta pesquisa apresenta uma avaliação dos cenários de risco que se configuram no município de Alumínio, São Paulo, em função da exposição da população local aos poluentes atmosféricos perigosos que são emitidos pela planta de produção de alumínio primário da Companhia Brasileira de Alumínio – CBA. Os resultados foram compilados em uma matriz de vulnerabilidade socioambiental, com a finalidade de caracterizar de forma sucinta os cenários de riscos da poluição atmosférica, destacando-se, de um lado, as características tecnológicas da planta industrial da CBA, que determinam os tipos e as respectivas taxas de emissão de poluentes atmosféricos e, de outro, os aspectos sociais, econômicos e institucionais relativos ao espaço urbano-industrial e às instituições públicas envolvidas no caso. Constatou-se que a população aluminense está exposta aos riscos tecnológicos ambientais decorrentes da emissão de poluentes atmosféricos pela fábrica de alumínio, demonstrando a vulnerabilidade socioambiental configurada pela atividade metalúrgica predominante em Alumínio.

Palavras chaves: Riscos tecnológicos ambientais, Poluição atmosférica, Produção de alumínio, Vulnerabilidade socioambiental, Município de Alumínio (São Paulo).

Abstract

This search presents an assessment of risk scenarios that take place in the city of Alumínio, São Paulo, according to the local population exposure to hazardous air pollutants that are emitted by the plant of production of primary aluminum of Companhia Brasileira de Alumínio – CBA. The results were compiled into an array of socioenvironmental vulnerability, in order to succinctly characterize the risk scenarios of air pollution, especially, on one side, the technological characteristics of the industrial plant CBA, which determine the types and rates of emission of air pollutants and, secondly, the social, economic and institutional aspects relative to urban-industrial space and public institutions involved in the case. It was found that the population of Alumínio is exposed to technological environmental risks arising from the emission of air pollutants by the aluminum plant, demonstrating the socioenvironmental vulnerability configured by the metallurgical activity predominant in Alumínio.

Keywords: Technological environmental risks, Air pollution, Aluminum production, Socioenvironmental vulnerability, City of Alumínio (São Paulo).

1. Introdução

A poluição do ar acompanha a humanidade desde tempos remotos. Porém, passou a ser sentida e observada de forma mais acentuada quando as pessoas começaram a viver em assentamentos urbanos de grande densidade demográfica. Segundo Saldiva *et al.*^[22] na cidade de São Paulo, estudos têm mostrado que os níveis de poluição são danosos à saúde da população, uma vez que foram detectadas associações entre níveis diários de poluentes atmosféricos e mortes em idosos; internações por doenças respiratórias na infância; internações e mortes por doenças cardiovasculares e também mortes fetais tardias. Contudo, as inovações tecnológicas ocorridas durante o século XX, a utilização dos derivados de petróleo como combustível e a demanda por indústrias de grande potencial poluidor devido ao aumento da população, acentuaram ainda mais os níveis de poluição do ar resultando em um aumento significativo dos riscos ambientais acentuado pela vulnerabilidade socioambiental das populações expostas a tais riscos.

O risco ambiental não se distribui de forma aleatória entre os diversos grupos sociais, mas obedece aos padrões de desigualdade e segregação social que marcam a estruturação das cidades. Ou seja, são as populações menos favorecidas, por características de renda, escolaridade, cor, gênero, que residem ou utilizam áreas de maior vulnerabilidade ambiental, o que as coloca numa situação de risco ao acidente ambiental ou ao risco de adoecimento, já que se sobrepõem vulnerabilidades sociais à exposição aos riscos ambientais^{[2], [15]}.

Segundo Porto^[19], vários grupos populacionais estão expostos a riscos no Brasil “*devido a falta de igualdade decorrente dos processos de exclusão social, caracterizados pela concentração de renda, pela incipiente democracia e pela fragilidade das redes de proteção social*”. No entanto, tais características, que predominam nos grupos menos favorecidos, podem ser observadas em vários níveis da sociedade, influenciando os problemas de saúde do trabalhador e de saúde ambiental, em particular quando envolvem grupos vulneráveis, aumentando o nível de complexidade dos problemas analisados.

Porto e Freitas^[21] ressaltam, ainda, que “*o desenvolvimento industrial e as inovações tecnológicas propiciaram um crescimento dos riscos numa velocidade bem maior do que a capacidade científica e institucional de analisá-los e gerenciá-los*” e isso vem contribuindo ainda mais para a vulnerabilidade das sociedades contemporâneas aos riscos, seja pela exposição aos poluentes emitidos continuamente pelas chaminés das plantas fabris, seja como consequência dos desastres industriais.

No Brasil, além dos riscos decorrentes da própria industrialização, somam-se ainda as fragilidades sociais, institucionais e técnicas existentes, que caracterizam a maior vulnerabilidade da sociedade brasileira frente aos riscos tecnológicos ambientais^[21].

Inerente ao conceito de vulnerabilidade socioambiental está o espaço físico, ou seja, o território onde determinado grupo social sofre as conseqüências de sua fragilidade no enfrentamento aos riscos a que estão expostos, englobando inclusive determinado grupo de trabalhadores que não possui seus direitos fundamentais assegurados em detrimento da necessidade de manter o emprego. Além disso, a falta de organização social, seja pela falta de hábito (ou de oportunidade) de participar nas decisões políticas ou pelo fato das questões de sobrevivência serem mais urgentes do que as questões ambientais em si, aumenta a fragilidade dos grupos expostos aos riscos, uma vez que, por não se fazerem ouvidos nas decisões políticas, acabam ficando mais vulneráveis ainda diante das decisões tomadas pelas instituições públicas, muitas vezes influenciadas pelos interesses econômicos de agentes privados^{[2], [15], [20], [21], [27]}.

Para contextualizar os grupos populacionais expostos aos riscos ambientais, Porto^[19] sugeriu a construção de uma matriz de vulnerabilidade que permitisse analisar tantos os aspectos sociais e econômicos, quanto os aspectos técnico-científicos e institucionais relacionados com uma dada situação de risco. Para materializar essa proposta, o mesmo propôs a construção de três eixos básicos abordando aspectos distintos para constituir a matriz

de vulnerabilidade: o **primeiro eixo** aborda a complexidade técnica dos riscos tecnológicos ambientais a partir do trinômio perigo-exposição-efeitos e das incertezas associadas (faz-se a caracterização da complexidade técnica do risco, a partir dos conhecimentos existentes e das incertezas sobre o potencial de danos à saúde – *perigo*, sobre a área territorial atingida e populações expostas – *exposição*, e os indicadores de efeito à saúde das populações expostas – *efeito*); o **segundo eixo** trata da vulnerabilidade social de grupos populacionais expostos (busca-se identificar o nível de vulnerabilidade social das populações expostas aos riscos, seja do ponto de vista da desigualdade na distribuição dos benefícios e custos do modelo de desenvolvimento existente na sociedade, seja do ponto de vista da (in)capacidade destas populações enfrentarem tais riscos diante das suas condições de vida e trabalho); e o **terceiro eixo** refere-se à vulnerabilidade institucional (busca-se diagnosticar os processos decisórios existentes na esfera pública (políticas públicas, marcos legais, ações institucionais) que contribuem para enfrentar (ou agravar) a complexidade técnico-científica e a vulnerabilidade social frente aos riscos e populações expostas). Cabe ressaltar que o segundo e terceiro eixos da Matriz de Vulnerabilidade são pouco explorados nos processos de avaliação de risco, sendo que, em geral, pauta-se a avaliação de risco no primeiro eixo que trata do trinômio perigo-exposição-efeitos. Porto e Freitas^[21] enfatizam isso quando afirmam que:

“...os estudos de riscos não levam em consideração o fato de os riscos não se limitarem somente aos danos físicos mensuráveis, sendo constituído por outros mais sutis, tais como os danos psicossociais sobre as populações expostas, além de suas implicações nas relações institucionais e sociais estabelecidas”.

É importante destacar que o conceito de vulnerabilidade não trata simplesmente da exposição aos riscos, mas também da capacidade das pessoas e das instituições de lidarem com os riscos e de se adaptarem às novas circunstâncias (diante dos novos riscos), daí a importância da inseparabilidade das dimensões social, institucional e espacial da vulnerabilidade, como destacado por Porto^[19].

O município de Alumínio - localizado na Região Sudeste do Estado de São Paulo, estando a 74 km da capital paulista e com uma população de 16.839 habitantes - também é afetado pela poluição do ar, mesmo não sendo um grande centro urbano, devido à presença da Companhia Brasileira de Alumínio – CBA (Empresa do Grupo Votorantim), a qual é a maior planta industrial de fabricação de alumínio do mundo a operar de forma totalmente verticalizada, realizando, num mesmo local, desde o processamento da bauxita até a fabricação de produtos. Além disso, é a maior indústria geradora de empregos diretos e indiretos da região de Sorocaba (região na qual Alumínio está inserido), sendo que metade da população aluminense é sustentada diretamente pelos salários da CBA^[17]. Associado à produção do metal, a planta industrial libera, continuamente, vários poluentes atmosféricos, com destaque para os fluoretos, o material particulado e os compostos orgânicos policíclicos aromáticos.

Os fluoretos, além de danosos para a saúde humana, são também fortes agentes fitotóxicos, sendo emitidos pela planta industrial da CBA na forma gasosa ou na forma de material particulado. A CETESB, órgão ambiental do Estado de São Paulo vem realizando, desde 1992, visitas técnicas ao município de Alumínio, com vistas a verificar possíveis alterações na qualidade do ar e realizar estudos sobre a presença de fluoretos na atmosfera local. Nesses estudos foi constatado que a presença de fluoretos na atmosfera aluminense trouxe prejuízos à vegetação no entorno da fábrica e que as concentrações de fluoretos encontradas superam em até duas vezes as encontradas em Cubatão (Vale do Mogi) em 1985, quando houve severa degradação da Serra do Mar devido aos poluentes atmosféricos encontrados na região. Segundo os relatórios de qualidade do ar do Estado de São Paulo publicados anualmente pela CETESB, a CBA é a maior fonte estacionária emissora de material particulado (MP) proveniente da queima de combustíveis fósseis na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) Sorocaba/Médio Tietê. Além desses

poluentes, deve-se citar o ozônio troposférico (O_3) que não é emitido diretamente pela fonte poluidora, mas que é formado na atmosfera através da reação entre hidrocarbonetos (HC) e óxidos de nitrogênio (NO_x) em presença de luz solar. Segundo estudos realizados pela CETESB no município de Alumínio e dados obtidos na Estação Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar da CBA há registros de ultrapassagens do padrão de qualidade do ar para o referido poluente^{[10], [11], [12], [13], [14],[23]}.

As informações comentadas anteriormente demonstram, de forma clara, a necessidade de um controle maior sobre a planta industrial da CBA, com o fim de garantir um ambiente saudável, visando o bem estar e a preservação da saúde da população aluminense e do meio ambiente. Portanto, visto o potencial poluidor da planta industrial da CBA e as concentrações de poluentes atmosféricos encontradas na atmosfera aluminense, torna-se muito interessante realizar um estudo que vise indicar as áreas de risco à exposição aos poluentes atmosféricos e, portanto, para a saúde da população. Além disso, a construção de uma Matriz de Vulnerabilidade para o município torna-se uma importante ferramenta de auxílio para a gestão ambiental pública.

2. Metodologia

Para identificar os principais poluentes atmosféricos gerados no processo de fabricação de alumínio primário, tomou-se como referência o documento “*Compilation of air pollutant emission factors*” – AP-42 Seção 12.1, publicado pela *US Environmental Protection Agency – USEPA*^[25], por se tratar de referência de relevância mundial e, de acordo com o documento AP-42, os principais poluentes emitidos pela planta industrial de fabricação de alumínio são: os fluoretos e o material particulado. Assim, os resultados do monitoramento dos fluoretos obtidos pela CETESB foram sintetizados em um mapa de risco, enquanto que, os dados de emissão de material particulado foram compilados em uma tabela comparativa com a emissão de outras indústrias de grande potencial poluidor do Estado de São Paulo, justificando assim, a necessidade de uma análise da vulnerabilidade socioambiental no município.

Ainda, de acordo, com o documento AP-42^[25] e informações de qualidade do ar disponibilizada em estudos e relatórios publicados pela CETESB^{[10], [11], [12], [13], [14]}, além de processos de licenciamento ambiental da CBA^[23], constatou-se que a CBA emite uma quantidade significativa de outros poluentes atmosféricos, como os CO, NO_x , SO_x e HC e que no município de Alumínio há registros de ultrapassagens do padrão de qualidade do ar para o ozônio troposférico. Desse modo, esses poluentes atmosféricos, somados aos fluoretos e material particulado, foram usados como referência para avaliação dos cenários de riscos que se configuram no município a partir de uma matriz de vulnerabilidade socioambiental baseada na metodologia proposta por Porto^[19], abordando os três eixos separadamente, cujos resultados possibilitaram a elaboração de um quadro referencial sintético, o qual permitiu contextualizar a situação da população aluminense exposta aos riscos tecnológicos ambientais decorrentes da emissão de poluentes atmosféricos pela CBA.

3. Resultados e Discussão - Matriz de Vulnerabilidade Sócio-ambiental

Com base na metodologia proposta por Porto^[19] desenvolveu-se uma análise do caso investigado considerando cada um dos três eixos que constituem a matriz de vulnerabilidade sócio-ambiental resultando na elaboração de um quadro referencial sintético.

3.1. Perigo-Exposição-Efeitos e Incertezas Associadas

A emissão contínua e elevada de poluentes atmosféricos (Figura 1 e Tabela 1) decorrentes dos processos desenvolvidos na planta industrial da CBA estabelece cenários de riscos, caracterizados pela exposição da população aluminense às elevadas concentrações de poluentes presentes na atmosfera local^[23], que podem causar, a curto e longo prazos,

problemas à saúde da população, tais como doenças respiratórias e cardíacas^{[5], [6], [16], [22]}, especialmente, para os habitantes da Vila Industrial, devido à proximidade do local à área industrial (Figura 2) e, também, para os funcionários da CBA que moram no local e são “duplamente” expostos, pois convivem com os poluentes em seu ambiente de trabalho e em suas residências. Em relação à Figura 1, cabe ressaltar que os níveis de emissão CO aumentaram ao longo dos anos (a produção de alumínio primário também aumentou ao longo dos anos) e HC e MP se mantiveram constantes (principalmente, devido à instalação de lavadores de gases a úmidos nas salas de redução eletrolítica – Salas Fornos), enquanto que o NO_x, SO_x apresentaram uma queda (as quedas começaram em 2004, ou seja, coincidiram com a época em que se iniciou a substituição gradativa do óleo combustível (óleo BPF 2A) pelo gás natural)^{[23],[24]}.

Figura 1. *Estimativa de emissões atmosféricas relativas à queima de combustíveis fósseis e produção de alumínio primário na CBA^{[1], [14]}

*Os dados referentes a 2010 não foram disponibilizados pela CETESB em seu relatório anual de qualidade do ar.

Tabela 1. Estimativa da emissão de MP relativo à queima de combustíveis fósseis de algumas indústrias de grande potencial poluidor do Estado de São Paulo^[14].

Empreendimentos	Município	MP (t/ano) em 2009*
Companhia Brasileira de Alumínio - CBA	Alumínio	2.010,05
Votorantim Cimentos Ltda – Fáb. De Santa Helena	Votorantim	266,72
Votorantim Cimentos Ltda – Fáb. De Salto de Pirapora	Salto de Pirapora	143,21
Gerdau Aços Longos S.A	Araçariguama	107,00
Indústria Mineradora Pagliato Ltda	Votorantim	23,76
USIMINAS (Antiga COSIPA)	Cubatão	2.001,41
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás/REVAP	São José dos Campos	419,27
Petrobras S/A – RPBC	Cubatão	560,91

*Os dados referentes a 2010 não foram disponibilizados pela CETESB em seu relatório anual de qualidade do ar.

Figura 2. Vista geral das Salas Fornos 70kA e 90kA e Vila Industrial

Cabe salientar que quanto maior é a emissão, maior é a concentração verificada do poluente no ar atmosférico. Saldiva *et al.*^[22] conclui em seu estudo na cidade de São Paulo (período de 1993 a 1997) em comparação a outros estudos que para cada incremento de $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ de MP_{10} (material particulado inalável), observa-se um incremento de 1,1% nas mortes em idosos e 1,3% nas internações por doenças respiratórias. Portanto, é importante estar atento ao volume de poluentes atmosféricos emitido anualmente pela CBA, especialmente o MP e fluoretos que é emitido em grande quantidade (Tabela 1 e Figura 3).

Figura 3. Médias das taxas de fluoretos no entorno da CBA ($\mu\text{g F}/100\text{cm}^2.30\text{dias}$)^{[10], [11], [12], [23]}

* Nesse período não houve verificação nos outros pontos, visto que o estudo realizado foi com vistas a revisar a metodologia de monitoramento ativo de fluoreto com bioindicador, não sendo explicado o porquê dos dados estarem bem abaixo dos verificados em outros anos.

Evidenciando essa exposição diária, a Figura 3 apresenta taxas médias de fluoretos² no ar atmosférico de Alumínio medidos pela CETESB, enquanto a Figura 4 mostra os pontos de amostragens utilizados pela CETESB com o intuito de realizar um mapeamento do local onde há ocorrência desse poluente. As taxas aferidas mostraram que os pontos mais próximos à CBA apresentavam taxas de fluoretos bem mais altas do que aquelas obtidas nos pontos de amostragem mais distantes e que tais valores eram bem superiores aos encontrados em Cubatão (Vale do Mogi, aproximadamente $2000\mu\text{gF}^-/100\text{cm}^2.30\text{dias}$), em 1985, quando houve severa degradação da Serra do Mar^{[10], [11], [12], [23]}.

Figura 4. Mapeamento dos riscos decorrentes da emissão de fluoretos pela CBA^[24]

Importante salientar que, em maio de 2005, a CBA apresentou à CETESB (Regional de Sorocaba) os resultados obtidos no monitoramento da qualidade do ar no período de

² Para a coleta das amostras, a CETESB utilizou um filtro de papel impregnado com trietanolamina em uma placa de Petri que ficou exposta ao meio ambiente por cerca de 30 dias, em posição horizontal, com a face voltada para o solo, visando evitar a deposição de material particulado. Os fluoretos fixados na placa de Petri foram extraídos com solução aquosa e analisados em potenciômetro com eletrodo específico para íons fluoreto.

outubro de 2004 a abril de 2005, os quais foram enviados à CETESB de São Paulo para análise e manifestação. Da verificação preliminar dos resultados apresentados pela empresa referentes a 2004 e 2005, não foram registradas desconformidades em relação aos padrões primários e secundários para as concentrações médias de 24 horas para partículas inaláveis (MP₁₀), SO₂ e média máxima de 1 hora para NO₂. No entanto, em relação aos resultados obtidos no monitoramento contínuo de ozônio³ verificou-se a ocorrência de 38 picos de concentração de ozônio nos meses avaliados de 2004, cujos valores ultrapassaram o padrão de qualidade do ar – 160µg/m³ –, chegando a atingir o valor máximo de 263µg/m³ no dia 11 de novembro de 2004. Em relação aos resultados obtidos no período de janeiro a abril de 2005, mais uma vez foram registrados 55 episódios de ultrapassagem do padrão de qualidade do ar para o ozônio, sendo a concentração máxima registrada igual a 295µg/m³, em 24 de fevereiro de 2005^[23].

Embora seja possível inferir sobre os riscos da exposição da população aos fluoretos, material particulado, ozônio e outras substâncias poluidoras emitidas pelas chaminés da fábrica de alumínio, não é possível quantificar a extensão dos danos à saúde da população aluminense, devido à ausência de estudos epidemiológicos no município e, ainda, porque são conhecidos na literatura, apenas, os efeitos causados pelos poluentes isoladamente. Entretanto, esses efeitos podem ser agravados pelo sinergismo entre os poluentes e outras substâncias presentes no ar, o que pode potencializar, negativamente, os efeitos dos poluentes atmosféricos sobre a saúde humana^{[3], [5], [6], [16], [22], [24], [27], [29]}.

As cubas eletrolíticas instaladas na CBA operam com anodo Soderberg, sendo esta tecnologia mais poluente do que aquelas que utilizam anodos pré-cozidos^[25]. Assim sendo, a população aluminense, especialmente, as pessoas que residem próximo à área industrial da CBA estão expostas a uma elevada carga de poluentes atmosféricos de elevada periculosidade como os HC (Figura 1), dentre eles destaca-se os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), sendo que alguns desses compostos são cancerígenos^{[16], [24]}, e, assim sendo, em longo prazo, esses poluentes podem causar diversos prejuízos à saúde da população, manifestados em doenças crônicas degenerativas, uma vez que várias salas de redução eletrolítica (Salas Fornos) da referida empresa apresentam emissões fugitivas pelo lanternim desses galpões. Ressalta-se que não foram encontrados estudos sobre os HAPs, além de ter sido constatado que o monitoramento da emissão de HAPs não é realizado no município.

A empresa pretende ampliar sua produção de alumínio primário de 475 mil toneladas por ano para 630 mil toneladas por ano, o que aumentará consideravelmente a emissão de poluentes atmosféricos, mesmo que equipamentos de controle de poluição do ar – como os lavadores de gases a seco e úmido – com altas eficiências sejam instalados, pois a contribuição dos poluentes emitidos pelas novas salas de redução eletrolíticas serão somadas às emissões já existentes, tornando, assim a população aluminense mais vulnerável aos efeitos deletérios causados pelos poluentes atmosféricos à saúde.

3.2. Vulnerabilidade Social dos Grupos Populacionais Expostos

A maioria da população desconhece os perigos da poluição atmosférica originada da planta fabril da CBA, e somente reconhecem o incômodo que a “*poeira*” causa, devido ao pó que chega em suas casas e a irritação nas vias respiratórias que acomete muitas pessoas e, alguns, ciente dos malefícios da poluição, não reclamam por depender diretamente dos recursos gerados pela empresa, assim não há cobranças para que a empresa promova melhorias o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade da população frente aos poluentes atmosféricos^[24].

Não é possível precisar quantas são as pessoas que sofrem com problemas respiratórios no município, pois muitas delas procuram atendimento médico nas cidades

³ A CBA realiza o monitoramento contínuo dos seguintes poluentes atmosféricos: SO₂, NO₂, O₃ e MP₁₀.

vizinhas, o que torna difícil estabelecer o nexo causal entre a exposição à poluição atmosférica e o aparecimento de doenças na população local.

A CBA é considerada, por muitos, o “*símbolo*” da cidade, a força econômica, vista com orgulho por seus moradores, uma vez que, a cidade dela depende^[18]. Essa forma de perceber a relação do grande complexo industrial com a reprodução social no espaço urbano é muito ruim, pois as pessoas enxergam somente os benefícios econômicos que a fábrica traz para o município. Isso é uma forma de ampliar a vulnerabilidade social, pois, se, de fato, a CBA traz benefícios ao município, enxergar os seus aspectos negativos não significa desprestigá-la, e sim, possibilitar que a mesma melhore seus indicadores ambientais e a minimização dos riscos pelos quais a população está exposta.

Quanto aos projetos de ampliação da capacidade instalada da planta industrial da CBA, a maioria da população atenta-se somente para os recursos financeiros e aos empregos que serão gerados e dificilmente se perguntam sobre os malefícios que essa ampliação poderia causar ao município e, por falta de informação, interesse, ou mesmo, por não entender os processos de licenciamento ambiental, acabam ficando vulneráveis às decisões tomadas por terceiros que muitas vezes não priorizam os interesses e a saúde da população local.

3.3. Vulnerabilidade Institucional

É evidente a fragilidade da legislação ambiental brasileira quanto à produção de alumínio primário, haja vista a Resolução CONAMA nº. 382/06, que estabelece limites máximos de emissão para indústria do alumínio primário para material particulado e fluoretos, ou seja, somente esses dois poluentes é que devem ser monitorados, mesmo sendo de conhecimento geral a emissão de outros poluentes em quantidades significativas (NO_x, SO_x, etc.), para os quais deveriam ter sido fixados limites de emissão^[7]. Destaca-se que a legislação do Estado de São Paulo não apresenta valores mais restritivos que a legislação federal para a emissão de poluentes atmosféricos originados pela indústria do alumínio. Além disso, a legislação brasileira não previu a definição de um padrão para a concentração de fluoretos na atmosfera (padrão de qualidade do ar para fluoretos).

A fábrica da CBA instalada em Alumínio ainda não está certificada pela ISO 14000, apenas as áreas de mineração apresentam tal certificação. É importante que a fábrica obtenha tal certificação, pois é de certa forma, uma das garantias que o sistema de gestão ambiental implantado seja eficiente, visto que, um sistema de gestão dessa natureza, tem por objetivo melhorar os indicadores ambientais da empresa. Programas de gestão ambiental resultam, também, na instrução e na conscientização do principal agente envolvido no processo de produção, ou seja, os empregados, sobre os benefícios que um ambiente mais saudável traz à saúde^[9].

A CBA, desde 2002, como citado, vem aumentando consideravelmente sua produção de alumínio e modernizando os sistemas e equipamentos de controle de poluição atmosférica^[23]. Entretanto, as emissões de fluoretos vêm aumentando, portanto, mesmo que a fábrica esteja em conformidade com os limites de emissão para fluoretos e que sistemas de controle da poluição de alta eficiência tenham sido implantados, em conjunto, as emissões de fluoretos de cada chaminé resultam em altas concentrações do poluente na atmosfera aluminense.

Os processos de licenciamento ambiental da planta industrial da CBA consultados não fazem menção sobre o aumento da concentração de fluoretos na atmosfera devido à ampliação da produção de alumínio primário e, em todas as Salas Fornos da CBA criadas a partir de 2002 foi visado apenas o aumento da produção, não tendo sido determinado pela CETESB o emprego das melhores tecnologias disponíveis no mercado, pois a ampliação da produção previu a instalação de cubas eletrolíticas com anodo Soderberg (tecnologia mais poluente do que a que utiliza anodo pré-cozido). A CBA praticamente duplicou sua produção, passando de 245 mil toneladas por ano para 475 mil toneladas por ano, e, se o órgão ambiental tivesse

exigido a tecnologia menos poluente, o ganho ambiental seria significativo, com a redução da emissão de poluentes orgânicos perigosos^[23].

Na investigação realizada nos processos de licenciamento ambiental da CBA, constatou-se que faltam dados importantes, como, por exemplo, as coordenadas geográficas das chaminés estudadas, e, muitas vezes, as informações e os dados disponíveis sobre uma mesma chaminé, estavam dispersos em vários processos de licenciamento ambiental, mesmo que cada processo se refira a um assunto diferente, não cabendo incluir nos documentos informações sobre essa ou aquela chaminé^[23].

Outro fato que demonstra a vulnerabilidade das instituições públicas envolvidas no caso refere-se ao acesso aos dados de monitoramento da qualidade do ar. Durante a pesquisa documental, o acervo de dados foi encontrado (Auto de Inspeção referentes ao ano de 2008, 2009 e 2010 que contêm dados referentes ao monitoramento realizados pela estação de monitoramento automático da qualidade do ar da CBA), mas o autor não teve acesso a eles, mesmo na presença do técnico ambiental da CETESB, que argumentou tratar-se de dados técnicos “confidenciais” da empresa, mesmo sabendo-se que um dos objetivos do monitoramento da qualidade do ar é gerar informações sobre as concentrações de poluentes atmosféricos e divulgá-las para a população, possibilitando – quando há necessidade – que sejam tomadas medidas de segurança que visam resguardar a saúde pública. A despeito desse assunto, foi publicada a Lei Federal nº. 10650 de 16 de abril de 2003^[8], que, em seu artigo 2º estabelece:

“Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico...”

Ou seja, a Lei Federal nº. 10650 garante à qualquer cidadão brasileiro interessado, o acesso aos dados e informações constantes no acervo que compõe os processos de licenciamento ambiental das instituições que constituem o Sisnama.

Com certeza, essa decisão tomada pelo técnico da CETESB se deve tanto à pressão exercida pelos representantes da CBA sobre o corpo técnico do órgão ambiental, quanto à falta de qualificação dos analistas ambientais, que, nesse caso, demonstraram total desconhecimento dos termos da referida lei federal, ou, o que seria mais grave, descumpriram suas determinações, ferindo o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública.

O órgão ambiental também nunca informou à população aluminense sobre os episódios de ultrapassagens do padrão de qualidade do ar para o ozônio troposférico e nem que a concentração média de fluoretos na atmosfera chega a ser duas vezes maior do que foi encontrada em Cubatão em 1985. Esses dados encontram-se registrados nos processos de licenciamento ambiental do empreendimento e deveriam ser divulgados para a população local, em linguagem acessível.

Nas Secretarias de Saúde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Alumínio não há estudos sobre os impactos das atividades desenvolvidas pela CBA no município. Além disso, essas secretarias não esboçam nenhuma reação com vistas à elaboração de estudos nesse sentido. Isso é explicado pelo histórico do município que é caracterizado pelo domínio e exercício direto do poder político local pela empresa, explicitado pelas alianças com a administração municipal, altamente favoráveis aos interesses econômicos da indústria. Tais arranjos ampliam o cenário de risco em Alumínio fortemente caracterizado pela vulnerabilidade institucional.

3.4. Síntese da matriz de vulnerabilidade sócio-ambiental em Alumínio

Com base no que fora discutido anteriormente em relação aos três eixos de vulnerabilidade sócio-ambiental propostos por Porto^[19] foi criada uma matriz de vulnerabilidade para o município de Alumínio, apresentada no Quadro 1.

Quadro 1. Matriz de Vulnerabilidade da população aluminense exposta aos riscos ambientais decorrentes da emissão de poluentes atmosféricos pela CBA

EIXO 1 Complexidade do trinômio perigo-exposição-efeitos e incertezas associadas	EIXO 2 Vulnerabilidade Social dos Grupos Expostos	EIXO 3 Vulnerabilidade Institucional
<ul style="list-style-type: none"> • Emissão contínua de poluentes atmosféricos (efeitos crônicos); • Incertezas do quanto a sinergia entre os poluentes atmosféricos podem influenciar negativamente a saúde da população; • Maior risco verificado é para os empregados da empresa que convivem diariamente com os poluentes no chão de fábrica e ainda estão expostos à poluição do ar em suas residências na Vila Industrial; • Faltam estudos e dados de monitoramento de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPs) no município; • Ampliação da capacidade produtiva de alumínio na planta da CBA aumenta a emissão de poluentes atmosféricos perigosos; • Podem ocorrer problemas durante o monitoramento da concentração de poluentes atmosféricos na estação automática de monitoramento da qualidade do ar devido à falta de cuidados na estação. 	<ul style="list-style-type: none"> • A CBA é a força econômica do município e a maior geradora de empregos; • Não há divulgação para a população sobre as emissões de poluentes atmosféricos pela CBA e suas concentrações no ar atmosférico; • Não há hospital no município, portanto, não há informações sobre pessoas que procuram assistência médica, quando acometidas por doenças cardiorrespiratórias (e outras), impedindo quaisquer análises sobre onexo poluição do ar - morbidade; • A população, por falta de informação, interesse, ou mesmo, por não entender os processos de licenciamento ambiental ficam vulneráveis aos malefícios das atividades da empresa, os quais serão magnificados com a expansão da capacidade instalada de produção de alumínio; 	<ul style="list-style-type: none"> • Não há legislação específica estabelecendo padrões de qualidade do ar para fluoretos • A Resolução CONAMA n°. 382/06 estabelece padrões de emissão (para fábricas de alumínio), somente para material particulado e fluoretos; • Mesmo tendo sido implantadas melhorias nos sistemas de controle da poluição atmosférica e tendo sido ampliado o número de equipamentos de controle da poluição do ar na planta industrial, a ampliação da capacidade produtiva de alumínio aumentou a concentração de fluoretos na atmosfera; • Desorganização e ausência de dados sobre as chaminés da planta industrial da CBA, como verificado em alguns processos de licenciamento ambiental; • O órgão ambiental não citou e nem sugeriu, quando da ampliação da capacidade instalada da CBA, o uso das melhores tecnologias disponíveis no mercado; • O órgão ambiental não repassou os dados de monitoramento da qualidade do ar ao autor, infringindo a lei n°. 10650/03 e, também, não divulga os resultados à população; • O histórico do município é caracterizado pelo domínio e exercício direto do poder político local pela empresa.

4. Conclusões

Neste artigo procurou-se, assim, investigar e analisar os aspectos mais relevantes da poluição do ar no município de Alumínio e os cenários de riscos dela decorrentes, aos quais a população está severamente exposta. A matriz de vulnerabilidade desenvolvida com base na metodologia proposta por Porto^[19] evidenciou cenários de vulnerabilidade socioambiental no Município de Alumínio, caracterizados pela relação **perigo** (poluentes atmosféricos tóxicos) – **exposição** (população exposta aos poluentes; degradação da qualidade do ar) – **efeitos** (danos à saúde humana; danos ao meio ambiente natural; danos aos materiais), agravados pela

vulnerabilidade das instituições públicas e pelas incertezas que são inerentes aos estudos sobre os sistemas complexos.

A Matriz de Vulnerabilidade apontou aspectos sociais, ambientais e políticos negativos no município, dos quais se destacam a falta de dados e estudos sobre os HAPs liberados pela fábrica, os quais são cancerígenos, além da falta de estudos sobre a população devido à emissão de material particulado e fluoretos, os quais são emitidos em grande quantidade. Apontou, ainda, que há necessidade de rever alguns pontos da legislação brasileira e que o órgão ambiental apresenta fragilidades. Porém, o aspecto negativo mais relevante é a falta de informação da população sobre os episódios de ultrapassagem do padrão de qualidade do ar do ozônio troposférico e a extrema dependência do município dos recursos gerados pela empresa. Ou seja, é muito difícil fazer qualquer cobrança ou mudança de atitude da empresa quando a população desconhece ou depende totalmente dos recursos gerados pela mesma.

Trata-se, portanto, de um caso onde o meio ambiente urbano pode ser caracterizado por uma série de degradações promovidas por uma indústria de grande potencial poluidor instalada no local, onde a qualidade de vida da população aluminense é comprometida pelas *“situações extremas de poluição e por um rígido controle político-social por parte do agente poluidor, (...) e pelas políticas públicas e empresariais de meio ambiente aí surgidas”*, como bem destacado por Braga^[4], em seus estudos na Bacia do Rio Piracicaba.

A investigação conduzida neste trabalho não identificou a ocorrência de conflitos entre a população e a empresa, talvez por falta de informação ou interesse, talvez porque os moradores não percebiam os processos que caracterizam a produção, a poluição e a degradação ambiental e, talvez ainda, por terem mais interesse na garantia de seus empregos e favores ofertados pela CBA do que quaisquer outros aspectos relacionados à questão ambiental, uma vez que metade da população é sustentada diretamente pelos salários da CBA. Outro motivo poderia ser o caráter fortemente técnico que caracteriza a atuação da CETESB em relação à CBA, pois não foram encontradas quaisquer evidências nos processos de licenciamento ambiental sobre os riscos tecnológicos e os processos de exposição da população aos poluentes atmosféricos perigosos emanados das chaminés do complexo industrial da CBA.

5. Referencias bibliográficas

- [1]ABAL, Associação Brasileira do Alumínio. **A indústria: Estatísticas**. Disponível em: <http://www.abal.org.br/industria/estatisticas_totalalupri.asp?cmbAno=2009&btListar=Busca>. Acesso em 15 de Nov. de 2011.
- [2]ALVES, H. P. F. **Vulnerabilidade socioambiental na metrópole paulistana: uma análise sociodemográfica das situações de sobreposição espacial de problemas e riscos sociais e ambientais**. Revista Brasileira de Estudos de População, São Paulo, vol. 23, n. 1, p. 43-59, 2006.
- [3]ATSDR, Agency for Toxic Substances and Disease Registry. **Toxicological Profile for Fluorine, Hydrogen Fluoride, and Fluorides**. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, 2003. Disponível em <<http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts11.html>>. Acesso em 19 de Dez. de 2009.
- [4]BRAGA, T. M. **Risco e conflito ambiental sob o signo da (mono)indústria: um estudo sobre políticas ambientais na bacia do rio Piracicaba, Minas Gerais**. In: População e meio ambiente: debates e desafios/Haroldo Torres e Heloísa Costa (organizadores) – São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000, p: 327-347.
- [5]BRAGA, A., PEREIRA, L. A. A., SALDIVA, P. H. N., **Poluição Atmosférica e seus Efeitos na Saúde Humana**. In: Sustentabilidade na Geração e Uso de Energia no Brasil: os próximos 20 anos. Campinas: Unicamp, 2002. 20p. Disponível em <http://www.cgu.rei.unicamp.br/energia2020/papers/paper_Saldiva.pdf>. Acesso em 18 de Dez. de 2009.

- [6]BRAGA, Alfésio Luís Ferreira *et al.* **Associação entre poluição atmosférica e doenças respiratórias e cardiovasculares na cidade de Itabira, Minas Gerais, Brasil.** Caderno Saúde Pública [online], vol.23, suppl.4, 2007. p. 570-578. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007001600017>. Acesso em 20 de Dez. de 2009.
- [7]BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente [CONAMA]. **Resolução CONAMA N° 382, de 26 de dezembro de 2006.** Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. Diário Oficial da União. Brasília, 2007.
- [8]BRASIL. **Lei Federal nº. 10650 de 16 de abril de 2003.** Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF, 2003.
- [9]CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. **Responsabilidade Social: Meio Ambiente.** Disponível em <<http://www.aluminiocba.com.br/pt/meio.php>>. Acesso em 15 de Nov. de 2011.
- [10]CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. **Estudo de fluoretos no Município de Alumínio – SP.** São Paulo: CETESB, 1994. 9p.
- [11]_____. **Revisão da metodologia de monitoramento ativo de fluoreto como o bioindicador *cordyline terminalis*.** São Paulo: CETESB, 1998. 41p.
- [12]_____. **Avaliação dos teores de fluoretos atmosféricos nos arredores da CBA – Companhia Brasileira de Alumínio – município de Alumínio.** São Paulo: CETESB, 2000. 10p.
- [13]_____. **Estudos Investigativos da Ocorrência de Ozônio Troposférico na Região de Sorocaba – SP.** São Paulo: CETESB, 2004. 81p.
- [14]_____. **Relatórios de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo, 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010.** Disponível em <<http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/qualidade-d-ar/31-publicacoes-e-relatorios>>. Acesso em 15 de Nov. de 2011.
- [15]FREITAS, Carlos M. de *et al.* **Poluição química ambiental - um problema de todos, que afeta uns mais que os outros.** Bahia análise e Dados, Salvador: SEI, v. 10, n. 4, p. 260-270, 2001.
- [16]IARC, International Agency for Research on Cancer. **Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.** Vol. 92, Monographs, 2006. World Health Organization (WHO). Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/92-pahs.pdf>>. Acesso em 19 de Dez. de 2009.
- [17]IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **IBGE cidades@.** Disponível em <<http://www.ibge.gov.br/cidadesat>>. Acesso em 15 de Nov. de 2011.
- [18]NAIME, Laura. **Dependente de uma indústria, Alumínio (SP) sofre com a crise.** Globo: Economia e Negócios – Crise Financeira, São Paulo, 08 de Fevereiro de 2009. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL990897-9356,00.html>. Acesso em 17 de Set. de 2009.
- [19]PORTO, M. F. S. **Vulnerabilidade e situações de risco em grupos populacionais expostos a riscos ocupacionais e ambientais no contexto brasileiro.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2001. 13p. Disponível em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/iussp2001/cd/GT_Pop_Amb_Porto_Text.pdf>. Acesso em 05 de Mai. de 2009.
- [20]PORTO, Marcelo Firpo de Souza. **Uma ecologia Política dos Riscos: princípios para integrarmos o local e o global na promoção da saúde e da justiça ambiental.** Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2007. 248p.
- [21]PORTO, Marcelo Firpo de Souza; FREITAS, Carlos Machado de. **Análise de riscos tecnológicos ambientais: perspectivas para o campo da saúde do trabalhador.** Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol.13, suppl.2, p. 59-72, 1997.
- [22]SALDIVA, Paulo H. N. *et al.* **Internações e óbitos e sua relação com a poluição atmosférica em São Paulo, 1993 a 1997.** Rev. Saúde Pública [online], vol.38, n.6, 2004. p.

751-757. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v38n6/01.pdf>>. Acesso em 20 de Dez. de 2009.

[23]SÃO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente. **Processos de licenciamento da CBA nº. 06-01375-98; 06-00661-98; 06-00916-99; 06-01166-03; 06-00232-05; 06-00073-96; 06-00977-04 e 06-01214-04; Auto de Inspeção SMA nº. 1273506** (Documento entregue à CETESB pela Companhia Brasileira de Alumínio referente ao monitoramento da qualidade do ar e amostragens realizadas nas chaminés da fábrica no ano de 2007 e primeiro semestre de 2008). Itu, SP: CETESB, 2009.

[24]SILVA, D. C. C. **Estudo sobre a vulnerabilidade sócio-ambiental no município de Alumínio, São Paulo, a partir da poluição do ar**. Ouro Preto: UFOP, 2010. 127p. Tese (mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto – PROAMB: Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, 2010. Disponível em: <http://www.tede.ufop.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=487>. Acesso em 18 de Ago. de 2010.

[25]USEPA, US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Compilation of air pollutant emission factors, AP-42. Primary Aluminum Production, Section 12.1**. Final Section, 1998. Washington: USEPA, 1998. Disponível em: <<http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch12/final/c12s01.pdf>>. Acesso em 04 de Nov. de 2009.

[26]_____. **Plain Language Guide to the Primary Aluminum NESHAP 40 CFR Part 63, Subpart LL, Emission Standards Division (ESD)**. Policy, Planning, and Standards Group (PPSG), 1999. Disponível em: <<http://www.epa.gov/ttn/atw/alum/pal-guid.pdf>>. Acesso em 04 de Nov. de 2009.

[27]_____. **Hydrogen Fluoride**. Washington: US Environmental Protection Agency, 2000. Disponível em: <<http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/hydrogen.html>>. Acesso em 04 de Nov. de 2009.

[28]VEYRET, Y. **Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente**. São Paulo: Contexto, 2007.

[29]WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Fluorides**. Environmental Health Criteria, 227. Geneva: WHO, 2002. 268p. Disponível em: <<http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc227.htm>>. Acesso em 19 de Dez. de 2009.